

TARJIMANI INSON HAYOTIDA TUTGAN O‘RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14185341>

Xudayarova Quvonch Aminboyevna

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti 2 kurs magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada tarjima tushunchasining paydo bo‘lish davrlari, tarjimashunoslik sohasining rivojlanish bosqichlari, shuningdek, fransuzcha “traduire” va “traducteur” leksikalarining fanga kiritilishi, shuningdek, tarjimashunoslikda yuzaga keladigan muammolar haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: tarjima, tarjimon, tarjima, tarjimashunoslik, leksik-semantik, grammatik, sintaktik, ritorik, pragmatik, tarjimaning lingvomadaniy muammolari.

ABSTRACT

This article talks about the periods of origin of the concept of translation, the stages of development of the field of translation studies, as well as the introduction of the French lexicons “traduire” and “traducteur” into science, as well as problems arising in translation studies.

Keywords: translation, translator, translation, translation studies, lexico-semantic, grammatical, syntactic, rhetorical, pragmatic, linguocultural problems of translation.

Ma’lumki, bugungi kunda barcha xalqlarning madaniy, ilmiy, siyosiy, iqtisodiy hamkorligi tobora oshib bormoqda. Hozirda tarjimani ahamiyati haqida so‘z yuritish, insonlar hayotida suvning ahamiyati haqida so‘z yuritishdek muhimdir. Inson hayotini suvsiz tasavvur qilib bo‘lmaganidek, shubhasiz, barcha xalqlarning o‘zaro aloqasini tarjimasiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Ushbu aloqasiz taraqqiyotni tasavvur qilishni o‘zi imkonsiz.

Professor, tarjimashunos olim G‘aybulla Salomov bejizga „Boshqa xalqlar hayotidan voqif bo‘lmaslik g‘ofillik va milliy mahdudlikka olib keladi” deya ta’kidlamagan edi. [1]

Shuning uchun ham tarjimaga xalqlarning madaniyatini yuksaltiradigan va ularni bir biri bilan o‘zaro bog‘laydigan hamda ular o‘rtasidagi hamkorligiga poydevor bo‘ladigan ko‘prik misolida qarashimiz mumkin.

Hammamizga ma’lumki tarjima va tarjimonlik bir necha asrlargan buyon dunyo xalqlari o‘tmishi va madaniyatida shakllanib kelayotgan qadimiy faoliyat sohalaridan biridir. Tarjima va tarjimonlar orqali insoniyat qavmlari

biri biridan xabardor bo‘ldi, shu bilan birga o‘zaro bordi keldi a’loqalari yo‘lga qo‘yildi.

Yer sharining turli qit‘alarida va mintaqalarida bir necha ming yillardan buyon istiqomat qiladigan odamzod nasllari o‘zlarining qiziqishlari, ijodkorlik havaslari hamda imkoniyatlarini tarjima vositasida namoyon qildilar. Shubhasiz, tarjima xalqlararo aloqa vositasiga aylandi va undan doim samarali tarzda foydalanilgan.

Shuni ham aytib o‘tish lozimki tarjima orqali savdo-sotiq, hunarmandchilik, aslaha-anjomsozlik, uy joy, yo‘l qurilishi, dehqonchilik kabi sohalar asrlar davomida qadamba - qadam rivojlandi. Odamlar bir birlaridan qulay va xavfsiz umrguzaronlik qilishni o‘rgandilar hamda bir biridan na‘muna oldilar.

Tajimonlar xalqlarning bir birilarni bilish va o‘rganishlariga tengsiz hissa qo‘shdilar. Ilk tarixchilar, geografiya hamda geodeziya bilan shug‘ullanuvchi mutaxassislar ham tilmochlar orasidan yetishib chiqqan.

Xususan Immanuil Kant „Sof aqlning tanqidi“ asarida „samarali tasavvur“ (продуктивное воображение) degan tushunchani kiritgan va tahlil qilib bergan.

Dunyoni bilish falsafasining markazida ana shu „samarali tasavvur“ turganidek, u tarjima sohasi va faoliyatining mazmun mohiyatini to‘g‘ri tushunish va tushuntirishga ham xizmat qiladi. Ma‘noning nafosat mevasiga aylanishi – shaklning mazmundorlik kasb etishi tarjimon ijodining qimmatini belgilaydi.

Misol qilib oladigan bo‘lsak rus tilida „голубой“ so‘zidan „голубь“ so‘zi kelib chiqqan. Keyinchalik esa bir tilmoch ulardan „приголубит“ degan harakat ma‘nosini anglatadigan obrazli so‘zni yaratdi.

Ushbu so‘zlarning asl ma‘nosida ko‘k - moviy tushunchasi yotadi. Ammo butunlay boshqa ma‘nolarni anglatadigan so‘zlar xosil qilingan.[2]

Qadimda Markaziy Osiyo va Eron xalqlari o‘rtasida notiqlik san’ati juda ham rivojlangan. O‘sha davrlarda notiqnlarni „**Tarzabon**“ deb ataganlar. „**Tar**“ fors tilida yangi, nafis, shirali, tarovatli, latif degan ma‘nolarni anglatadi, „**Zabon**“ esa til deganidir.

„Tarzabon“ notiq, chiroyli gapiruvchi, so‘z ustasi, o‘tkir va yangi so‘zlarni aytuvchi insondir. Tarzabonlar puxta bilim, chuqur salohiyat, o‘tkir zehn, keng dunyoqarash, boy ma‘naviyat egasi bo‘lishidan tashqari ko‘pgina tillarni ham egallaganlar va o‘z faoliyatlarida bundan foydalanganlar.

„Arablar kirib kelgandan keyin madaniyat, ijtimoiy hayot, fan va boshqa ijtimoiy sohalarini o‘z ta‘siriga olgani kabi ko‘pgina so‘zlarni o‘zlashtirib, arab tili qoidalariga bo‘ysundirganlar. Shu jumladan tarzabon so‘zi ham arabcha

talaffuzda „tarjamon” (yoki tarjimon) ga aylandi. Shundan keyin u arab tilining soʻz yasash qoidasiga boʻysunib, undan yangi koʻrinish hosil qilgan. Shunday qilib tarjimon – tarzabon soʻzining arabcha tarjimasidir. [2] مترجم – “mutarjimun”

Muayyan tilda ogʻzaki yoki yozma tarzda bayon etilgan biror bir fikr, matnlarni bir tildan boshqa tilga oʻgʻirish jarayonini tarjima deyiladi. [2] Tarjima – millatlararo muloqotning eng muhim koʻrinishi hisoblanadi.

Qayta tiklangan matn turiga qarab badiiy tarjima, ilmiy tarjima va boshqa turlarga boʻlinadi. Asl nusxani aks ettirish tarziga koʻra tafsir, tabdil, sharh kabi turlarga ega.

Tarjima qadimgi zamonlarda turli qabilaga mansub kishilarning oʻzaro muloqot ehtiyoji sababli sodir boʻlgan. Tilmochlik deb ataladigan bu ogʻzaki turi hozirda ham saqlanib qolgan. Shu oʻrinda aytish joizki tarjima tushunchasi keng maʼnoli tushuncha hisoblanadi. Albatta bu soha vakillari tarjimada fanning turli tuman sohalariga doir ilmiy va ilmiy ommabop kitoblar, diplomatik va rasmiy hujjatlar, siyosiy arboblarning maqolalari hamda notiqning nutqlari, gazetalar bilan ishlaydilar.

Tarixga nazar tashlaydigan boʻlsak tarjima tushunchasi haqidagi ilk fikrlar qadim Rimda yuzaga kelgan. Goratsiy, Aristotel va Sitseronlar tarjimashunoslik sohasining dastlabki namoyondalaridan hisoblanadilar. Ular bu jarayonda soʻzma - soʻz tarjimadan foydalanmasdan, soʻzning asl maʼnosini saqlab qolishga harakat qilganlar.

Keyinchalik esa tarjima haqidagi nazariy tushunchalar Fransiya, Angliya, Germaniya, Italiya va Rossiyada paydo boʻlgan. Misr hamda Mesopotamiyadan ilk tarjimonlar chiqqan degan faraz mavjud. Ammo ularning kimligi va ularning qilgan tarjimalari haqida hech qanday maʼlumot mavjud emas.

1953 yilda Xalqaro Tarjimonlar Uyushmasi FIT (Fédération Internationale des Traducteurs) ning tashkil qilinishi tarjimashunoslar va tarjimonlar faoliyatining yanada yuksalishida muhim oʻrin tutdi.

Tarjima tushunchasi Markaziy Osiyoda qadim qadimdan mavjud boʻlgan tushunchadir. Ulugʻ oʻzbek mataffakirlaridan Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Mahmud Zamaxshriy, Mahmud Qoshgʻariy, Abu Nasr Farobiyilar madaniyatimizni yuksalishida ulkan hissa qoʻshgan buyuk tarjimonlardir. Mazkur buyuk allomalarimiz tarjima sohasiga mislsiz xizmat qilibgina qolmasdan, ular jahon fani rivojiga xususan, matematika, tibbiyot, falsafa, tilshunoslik va astronomik salohiyatlari bilan oʻzlarining munosib hissalarini qoʻshganlar. Dastlab oʻz asarlarini arab tilida yozganlar, keyinchalik esa ularni boshqa tillarga yaʼni hind, grek, fors tillariga tarjima qilganlar.[3]

O‘tgan asrning ikkinchi yarmida tarjimashunoslik maxsus ilm sifatida O‘zbekistonda rivojlana boshlagan. Asr oxiriga kelib esa mazkur sohada 10 ga yaqin fan turi, 50 dan ortiq fan nomzodlari yetishib chiqdi. S.Salomova, G.Salomov, Q.Musayev, G.G‘ofurova, A. Abdulazizov kabi tilshunos olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlar vatanimizda ham tarjima nazariyasi borasida keng ko‘lamdagi izlanishlar olib borilganligining yaqqol dalilidir.

Tarjima barcha ijod jarayonlari singari og‘ir kechadigan jarayonlardandir. Bu jarayonda har bir so‘z doim nisbiy ekvivalentlikka mos holda tarjima qilinadi hamda tarjima qilinayotgan tildagi gap bo‘laklari va nutq birliklari tarjima qilinmay sof holicha saqlanadi.[4]

Matnni o‘quvchiga lo‘nda, tushunarli qilib yetkazish maqsadida esa grammatika va leksika adaptatsiya qilinadi. Tarjimada eng yaqin ekvivalentlikka erishish muhim sanaladi. Ikki til orasidagi muvofiqliklar va farqlanishlar mavjudligi bois, ularni bartaraf qilish uchun ayrim so‘zlarni tushurib qoldirish va o‘zgartirishlar kiritish lozim bo‘ladi.

Tarjimon ham o‘quvchi, ham o‘ta kuchli mahoratga ega ijodkordir. U o‘z ona tilida ajoyib bir matn yaratadi. Shuni ham ta’kidlash joizki u bu jarayonda fikrni rang-barang misollar yordamida talqin etadi.[5]

Fransuz tilida tarjima nazariyasining o‘ziga xos tarixiy rivojlanish bosqichlari mavjud. Uyg‘onish davrining taniqli yozuvchisi, tarjimoni Etienne Dole tarjimashunoslik sohasiga beqiyos xizmat qo‘shgan. Dolening fransuz tiliga qo‘shgan ulkan xizmati shuki, uning „Bir tildan ikkinchi tilga yaxshi tarjima qilishning o‘ziga xos xususiyati ” („La manière de bien traduire d’une langue en autre ”) nomli asari 1540 yilda ilk bora chop qilindi va ushbu asar tufayli birinchi marta fransuz tiliga **traducteur** (tarjimon) va **traduction** (tarjima) so‘zlari kirib kelgan.[6]

Muallif ushbu asarida har tomonlama to‘liq tarjima qilishni beshta asosiy qoidasini keltirib o‘tadi:

- tarjimon dastlab matn muallifining predmet haqidagi fikrini hamda ob’ekt haqidagi uning xukmini aniq tushunishi muhim;
- tarjimon aslyat tilini yaxshi bilishi va uni yuqori darajada tarjima qilish talab qilinadi;
- tarjimon matnning asl nusxasini so‘zma so‘z tarjima qilmasligi lozim;
- tarjimon tarjima qoidalarini yaxshi bilgan holda umumiy qo‘llaniladigan lisoniy shakllari bilan cheklanishi talab qilinadi, biroq leksik birliklarni o‘zgartirishi mumkin emas;
- tarjimondan nutq qoidalariga amal qilish talab qilinadi, hususan, “gaplarni bir biriga bog‘lash va birlashtirish qoidalariga ustamonlik bilan

shunday yondashishi kerakki, unda inson qalbi faqatgina qanoatlanib qolmasdan, balki uning quloqlari eshitib roxatlanishi kerak, chunki odatdagi nutqda bunday uyg‘unlik mavjud emas” [7]

Ta’kidlash lozimki, tarjima sohasida 6 xil muammo mavjud bo‘lib ular quyidagilardir :

1.Tarjimada leksiko-semantik muammolar

Leksik-semantik muammolar lug‘atlar, izohli lug‘atlar, turli sohalarda bo‘yicha, jumladan, turli sohalarga (iqtisod, tibbiyot) doir terminlar maxsus mutahassis bilan maslahatlashish orqali hal qilinishi mumkin bo‘lgan muammolardir. Ushbu holatda matnlarda terminlarning o‘zaro almashishi, xususiaytidan kelib chiqib, neologizmlar, semantik lakunalar, sinonim va antonimlar leksik sathida ikki yoki undan ortiq semantik ma’nolarni ifodalashiga e’tiborni qaratish muhim. Fransuz va o‘zbek tillaridagi leksik muvofiqlik turlari: 1. To‘liq leksik muvofiqlik. 2. Qisman leksik muvofiqlik. 3. Umuman mos kelmaslik.

Misol qilib oladigan bo‘lsak so‘zlarning polisemantik xususiyati: *maison* (uy, bino, imorat, burj, muassasa, urug‘ va h.k.) *tête* (bosh, kalla, boshliq va h.k.) *serviette* (sochiq, salfetka, portfel va h.k.) .[8]

2.Tarjimada grammatik muammolar

Grammatik muammolar bular, masalan, temporallik, tus kategoriyasini ifodalashda zamonga nisbatan ish harakatning davomiylik jarayoni yoki holatini ifodalashda fe’l va kishilik olmoshining qo‘llanishi, olmosh bilan fe’l birgalikda ifodalanganda turli semantik harakatni, aynan, harakatning rivojlanishi jarayoni yoki holatini ko‘rsatishga hizmat qilishini inobatga olish muhim.

Fransuz va o‘zbek tillarida so‘z tartibi :

Je vais à la maison - Men uyga borayapman.

3. Tarjimada sintaktik muammolar

Sintaktik muammolar sintaktik parallelizmlar, sintaktik munosabatlar (boshqaruv, bitishuv), fe’llarning aktivlik hamda majhullik nisbati, gap yoki ish harakatni ifodalovchi hikoyalarda voqeliknig amalga oshish jarayonini shakllantirish, ritorik figuralar shakllanishining tarkibiy qismi, gap va nutqlarda so‘z tartibining o‘zgarish holati, shuningdek so‘zlarning anaforik xususiyatini gapning boshida, she’rlarda va frazalarda kelishini inobarga olish holatlari kuzatiladi.

La pomme rouge - oq olma, **Elle rit** - U kulyapti, **Savoir-faire** –bilish.

4.Tarjimada ritorik muammolar

Ushbu muammolar aynan o‘xshatish bilan bog‘liq. Ish harakatning mantiqiy fikrlash, stilistik figuralar (vositalar) (qiyoslash, metafora, metonimiya,

sinekdoxa, oksimoron, paradox va boshqalar) va diksiya (chiroyli talaffuz yordamida soʻz va gaplarni aniq, loʻnda aytish) bilan bogʻliq.

Il pleut comme une vache- Yomgʻir chelaklab quyayapti.

Un froid de canard- sovuq havo,

Il est têtue comme un âne- U eshakday oʻjar. [10]

5. Tarjimada pragmatik muammolar

Pragmatika - bu odamlarning til birliklariga boʻlgan subʼektiv munosabatidir. L.S. Barxudarov tarjimaning pragmatik maʼnolarini oʻrganishda har bir soʻzning leksik emantik maʼnosini 3 turga boʻlib oʻrganishni tavsiya qiladi: 1) soʻzning stilistik xarakteristikasi; 2) soʻzning registry; 3) soʻzning emosional boʻyogʻi. Misol keltiradigan boʻlsak bitta jumlada ikki - uch pragmatik emotsional boʻyoq uchrashi mumkin.

S’il vous plait entrez ici (rasmiy), **Entrez ici** (neytral),

Entrez, voulez- vous (maishiy, salbiy boʻyoqli).

Pragmatik masalalar „sen” va „siz” olmoshlari bilan uzviy bogʻliqdir.

6. Tarjimada lingva-madaniy muammolar

Turli tillarda madaniyat har xil boʻlgani bois madaniy muammolar oʻsha xalq madaniyatini aks ettiradi. Masalan, har xil millatda taomlarning nomlanishi har xil, bayramlar va turli madaniyatni aks ettiruvchi urf- odatlar ham koʻrsatish mumkin. Tarjimon esa har ikki til sohiblari madaniyatini chuqur bilishi va anglasi lozim. Frazeologik birikma misolida milliy kolorit yoki bir millatga xos boʻlgan tasvir tarjimasi:

Fransuz tilida- *Quand les poules auront des dents* (qachonki tovuqlarning tishlari boʻlsa).

Oʻzbek tilida- Tuyaning dumi yerga tekkanda.

Xulosa qilib aytganda, tarjima va tarjimashunoslik koʻpgina xalqlarning madaniyatini koʻkka koʻtaradigan va xalqlar orasida muloqot uchun mustahkam asos boʻladigan tushunchalar hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. Salomov Gʻ. Tarjima nazariyasiga kirish. –T.: „Oʻqituvchi”1978.
2. Gʻafurov.I, Moʻminov.O, Qambarov.N Tarjima nazariyasi.-T.: „Tafakkur boʻstoni”. 2012.
3. Митягина.В.А, Гуреева.А.А, Усачева.А.Н. Переволчик XXI века - агент дискурса. Коллективного монография. 3-М.: ФЛИНТА: Наука, 2017
4. Комиссаров.В.Н. Общая теория перевода. Проблема переводоведения в освещении зарубежных ученых. -М.: 1999.-53-54.
5. Алимов В.В. Теория перевода .-М.: 2005 . стр 35.

6. Ochilov E. Tarjima nazariyasi va amaliyoti.–T.:„O‘qituvchi”. 2012.
7. Большая универсальная энциклопедия. В 20 томах.Т.11 Ман-Мос. – М.: АСТ:Астрель, 2010. – 800 с.
8. Etienne Dolet. La manière de bien traduire d’une langue en autre.- P.:1540.
9. Xudoyqulov I. T. Mamadaliyev A.A Dictionnaire français - ouzbek -T.: 2002
10. Claire Miquel. Anna Goliot. Vocabulaire progressive du français. Cle international-P.: 2002 Troisième édition.
11. Khasanova G. K. Features of the student's mental activity //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. Special Issue 27. – С. 34-38.